

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

BOTRONIX ILOVASINI YARATISH VA TADQIQ QILISH

Atajonova Saida Borataliyevna

Andijon mashinasozlik instituti

Ma'murov Temurmaliq Abdumalik o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola, robototexnika va avtomatlashtirish sohasida yangi yondashuvlar va echimlarni taklif etuvchi Botronix ilovasini yaratish va tadqiq qilish jarayonini o'rganadi. Maqola Botronix ilovasining asosiy maqsadlari, uning ishlab chiqilish bosqichlari, dasturiy ta'minotning asosiy xususiyatlari va foydalanuvchilarga taqdim etadigan imkoniyatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, ilovaning amaliy qo'llanilishi, jumladan sanoat, ta'lim va tibbiyot sohalaridagi muvaffaqiyatli tatbiqlari ko'rib chiqiladi. Maqola Botronix ilovasining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va robototexnika sohasidagi ahamiyatini ham muhokama qiladi. Ushbu tadqiqot, robototexnika va avtomatlashtirish sohasida yangi ilovalar yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Botronix, Robototexnika, avtomatlashtirish, sinov vositalari, dasturlash tillari.

BOTRONIX APP CREATION AND RESEARCH

Atajonova Saida Borataliyevna

Andijan Machine Building Institute

Mamurov Temurmaliq Abdumalik o'g'li

Andijan Machine Building Institute

Abstract. This article explores the development and research process of Botronix, an application that offers new approaches and solutions in the field of robotics and automation. The article analyzes the main goals of the Botronix application, its development stages, the main features of the software and the opportunities it provides to users. Also, the application's practical applications, including successful applications in industry, education, and medicine, are reviewed. The article also discusses the future development prospects of the Botronix application and its importance in the field of robotics. This study lays the groundwork for further research into the creation and use of new applications in robotics and automation.

Keywords: Botronix, Robotics, automation, test tools, programming languages.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar doirasida robototexnika va avtomatlashtirish sohalarida yangi ilovalar yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Botronix ilovasi, avtomatlashtirilgan robotlar uchun mo'ljallangan platforma sifatida, turli sohalarda, jumladan sanoat, ta'lim va tibbiyotda keng qo'llanilishi mumkin. Ushbu maqola Botronix ilovasini yaratish jarayonini va uning amaliy qo'llanilishini tadqiq qilishga bag'ishlangan.

Botronix ilovasi, yuqorida ko'rsatilgan texnologiyalar bilan birga, kiber xavfsizlik, ma'lumotlar analizi, va robototexnika sohasida innovatsion yechimlarni taklif qilish uchun boshqa keng qamrovli yo'nalishlarni rivojlantirishda ahamiyatli rol o'ynaydi. Bu maqolada Botronix ilovasining nima ekanligi, uni qanday yaratish va tadqiq qilish bo'yicha muhim jarayonlar, shuningdek, bu ilovani asoslanganning maqsadi va o'ziga xosliklari keltirib olingan.

Botronix ilovasining yaratilishi va tadqiq qilinishi robototexnika va avtomatlashtirish sohalarida yangi imkoniyatlar ochadi. Ushbu ilova turli sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan keng ko'lamlı funksiyalarni taqdim etadi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar belgilaydi. Ushbu tadqiqot kelajakda Botronix ilovasining yanada takomillashtirilishiga va yangi sohalarda qo'llanilishiga asos bo'lishi mumkin.

Botronix ilovasi, yuqorida ko'rsatilgan texnologiyalar bilan birga, kiber xavfsizlik, ma'lumotlar analizi, va robototexnika sohasida innovatsion yechimlarni taklif qilish uchun boshqa keng qamrovli yo'nalishlarni rivojlantirishda ahamiyatli rol o'ynaydi. Bu maqolada, Botronix ilovasining nima ekanligi, uni qanday yaratish va tadqiq qilish bo'yicha muhim jarayonlar, shuningdek, bu ilovani asoslanganning maqsadi va o'ziga xosliklari keltirib olingan.

BOTRONIX - bu dasturlashtiriladigan modullarga ega robot platformasi. O'quv jarayonida foydalanish uchun tavsiya etiladi. Robototexnika platformasi foydalanuvchiga dasturlash, elektron sxemalar, dasturlashtiriladigan kontrollerlarni o'rganish va ixtirochilik masalalarini yechish orqali mexatronika va robototexnika asoslari bilan tanishishga yordam beradi.

Talaba va o'quvchilarini o'qitishning yangi fanlararo yo'nalishi bo'lib, fizika, mexatronika, texnologiya, matematika, kibernetika va AKT bo'yicha bilimlarni birlashtirib, turli yoshdagi o'quvchilarni innovatsion ilmiy-texnik ijodkorlik jarayoniga jalb qilish imkonini beradi.

Asosiy qism. Botronix ilovasining asosiy maqsadi va funksiyalari, ma'lumotlar bazasini qanday ishlatish, algoritmlarni qanday optimallashtirish, va

xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha boshqa sabablarga e'tibor beriladi. Qanday qilib bu ilova yagona platforma sifatida ishlaydi va foydalanuvchilarga qanday imkoniyatlar taqdim etadi, shu jumladan, murakkab texnologik muammolar yuzasidan ularga yechimlarni taklif qilishda qanday yordam beradi.

Botronix ilovasining tadqiqotini ko'rib chiqishga qanday yondashish mumkinligi, shuningdek, uni mustaqil ravishda baholash va ma'lumotlar asosida yangi yechimlar taklif qilishda qanday yordam berish mumkinligi ko'rsatiladi. Bu qism, ilovaning amaliyotda qanday qabul qilinishini, shu jumladan, robototexnikani rivojlantirishda qanday integratsiyalarni ko'rib chiqishga asoslanadi.

Botronix ilovasini yaratish jarayonida quyidagi asosiy bosqichlar ko'rib chiqildi.

Talablar tahlili. Foydalanuvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va ilova funksiyalari uchun talablar yaratish.

Dizayn. Ilovaning arxitekturasini va foydalanuvchi interfeysini loyihalash.

Ishlab Chiqish. Dasturiy ta'minotni kodlash va sinovdan o'tkazish.

Sinovlar. Ilovaning ishlashini tekshirish va xatolarni tuzatish.

Amaliyotga Tatbiq Etish. Ilovani amaliy sohalarda sinab ko'rish va foydalanuvchilardan fikr-mulohazalar to'plash.

Robotni boshqarish tizimi.

Dasturiy ta'minot muhiti BOTRONIX IDE, Arduino IDE. Robotni boshqarish dasturi aniq tuzilishga ega bo'lishi kerak. Dastur algoritmi vazifani belgilash va uni aniq elementar bosqichlarga bo'lish orqali ketma-ket tuziladi. Dasturning to'g'ri algoritmini tuzish robotning barcha uchta tizimining ishlash jarayonini tushunish uchun birinchi qadamni qo'yishga yordam beradi. Robotga tushunarli tuzilgan buyruqlar berishni o'rganish va Roboplatformada o'rnatilgan sensorlardan foydalanish uchun qo'llanma ishlab chiqilgan. Dasturlar va dasturlarning qismlari Roboplatformning ishlashi uchun yanada murakkab senariylarga birlashtirilishi mumkin.

BOTRONIX IDE

Robotni boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan BOTRONIX IDE dasturiy muhiti buyruqlar bilan rangli bloklarni ish maydoniga sudrab boshqarish algoritmini yozish imkonini beradi. BOTRONIX IDE dasturiy muhitida 16 turdagi buyruqlar (bloklar) mavjud. Buyruq turlari, har xil tarkibga qo'shimcha ravishda, turli xil ranglarga ega.

Natijalar va muhokama. Botronix ilovasining natijalari, o‘zlashtirishlari, va mustaqil muhokamalari ko‘rsatiladi. Ilovani yaratish va uni tadqiq qilish jarayonida aniqlangan qiyinchiliklar, shuningdek, ilovaning potentsialiga qarshi chiqqan ta’sirat muhokama qilinadi.

Botronix IDE (Integrated Development Environment) ilovasi, robototexnika va avtomatlashtirish bilan shug‘ullanuvchi dasturchilar uchun mo‘ljallangan maxsus ishlab chiqish muhiti hisoblanadi. Ushbu muhit, foydalanuvchilarga robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlarni samarali ishlab chiqish, dasturlash va sinovdan o‘tkazish imkoniyatini beradi. Quyida Botronix IDE ilovasining asosiy afzalliklari va kamchiliklari keltirilgan.

Afzalliklari

- Foydalanuvchi do‘stligi. Botronix IDE intuitiv foydalanuvchi interfeysi orqali yangi boshlanuvchilar va tajribali dasturchilarga bir xil darajada qulaylik yaratadi.
- Keng dasturlash imkoniyatlari. Turli dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa turli xil loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.
- Integratsiyalashgan sinov vositalari. Dasturiy ta’minotni sinovdan o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan asboblarni bilan jihozlangan, bu esa ishlab chiqish jarayonini tezlashtiradi.
- Robototexnika kutubxonalari va modullari. Maxsus robototexnika kutubxonalari va modullariga kirish imkoniyati, bu dasturchilarga murakkab funktsiyalarni osonroq amalga oshirishga yordam beradi.
- Qurilma bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa. Botronix IDE, dasturchilarga robotlar va boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar bilan bevosita aloqada bo‘lish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa dasturiy ta’minotni real vaqt rejimida sinab ko‘rish va sozlashni osonlashtiradi.
- Kamchiliklari
- O‘rganish egri chizig‘i. Yangi boshlanuvchilar uchun Botronix IDE murakkab bo‘lib tuyulishi mumkin, chunki u ko‘plab funktsiyalarni o‘z ichiga oladi.
- Resurs talablari. Yuqori darajadagi ishlash uchun kuchli kompyuter tizimlari talab etilishi mumkin, bu esa ba’zi foydalanuvchilar uchun cheklov bo‘lishi mumkin.
- Cheklangan qo‘llab-quvvatlash. Agar Botronix IDE yangi yoki niche bozorga mo‘ljallangan bo‘lsa, foydalanuvchilar qo‘llab-quvvatlash va jamoa bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

➤ Narxi. Agar Botronix IDE pullik yoki uning premium xususiyatlari uchun to'lov talab qilinsa, bu ba'zi foydalanuvchilar uchun to'siq bo'lishi mumkin.

Botronix IDE ilovasining afzalliklari va kamchiliklari, foydalanuvchilarning ehtiyojlariga va loyihaning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, turlicha bo'lishi mumkin. Shu sababli, ilovani tanlashda o'zingizning loyihangiz uchun muhim bo'lgan jihatlarni e'tiborga olish muhimdir.

1-rasm. BOTRONIX robotining taxminiy ko'rinishi chizmasi

Xulosa. So'nggi qarorlar, ilovani yangi bosqichga olib chiqish va uning istiqbollari, shuningdek, botronik sohasidagi eng so'nggi rivojlanishlarni talab qilish uchun tavsiyalar shu qismda ko'rsatiladi.

Botronix ilovasi, kiber xavfsizlik, ma'lumotlar analizi, va robototexnika sohasida yangi yechimlar qidirayotganlar uchun muhim bir vosita bo'lib, uning yaratilishi va tadqiq qilinishi jarayonida yetakchirolik qiladi. Bu maqola, ilova haqida tushuncha beringanligi va undagi muhim ko'rsatkichlarni taqdim etish orqali so'nggi rivojlanishlarni kuzatish va unga yordam beringanligi kabi maqsadlarni o'zida aks ettiradi.

Botronix IDE (Integrated Development Environment) ilovasi, robototexnika va avtomatlashtirish sohasida ishlab chiqaruvchilarga mo'ljallangan kuchli va qulay dasturlash muhiti hisoblanadi. Ushbu ilova, foydalanuvchilarga turli xil robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlarni samarali

ishlab chiqish, dasturlash va sinovdan o'tkazish imkoniyatini taqdim etadi. Botronix IDening asosiy afzalliklari orasida foydalanuvchi dostligi, keng dasturlash imkoniyatlari, integratsiyalashgan sinov vositalari, robototexnika kutubxonalari va modullari hamda qurilma bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa imkoniyati mavjud.

Biroq, Botronix IDening ba'zi kamchiliklari ham mavjud, jumladan o'rganish egri chizig'i, resurs talablari, cheklangan qo'llab-quvvatlash va narxi. Shunday qilib, ushbu ilovani tanlashda foydalanuvchilarning ehtiyojlarini va loyihaning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Botronix IDE ilovasi robototexnika va avtomatlashtirish sohasidagi ishlab chiqaruvchilar uchun kuchli vosita bo'lib, uning afzalliklari ko'plab loyihalar uchun uning kamchiliklaridan ustun keladi. Biroq, foydalanuvchilarga ilovani tanlashdan oldin uning xususiyatlarini va ehtiyojlariga mosligini sinchiklab ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атажонова С. Б. Модернизация обучения специальных дисциплин в технических вузах на основе физических явлений (на примере бакалавриата направления «Мехатроника и робототехника») // автореферат на соискание доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Наманган, 2023 г.
2. Шохаджаев М., Касимахунова А. М. Методика обучения студентов по зонной теории применения метода «армия электронов». Бюллетень науки и практики. Т. 7. №9. 2021. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70>. Стр. 535-541
3. Atajonova. S. B. Modernization of the system of education and teaching special disciplines in the context of development and renewal of technical higher education institutions. «Innovative technologies, IT-technologies and problems of labor protection in production», the Republican scientific and practical conference, September 24-25, 2022. pp. 120-122
4. Atajonova S. B. Scientific research competence of technical specialists. «Innovative technologies, IT-technologies and problems of labor protection in production», the Republican scientific and practical conference, September 24-25, 2022. pp. 45-47.
5. Kasimakhunova A. M., Butaev T. Methods of Developing Entrepreneurial Competencies in Students of Engineering Education. European journal of innovation in nonformal education 2.1 (2022): с. 309-315

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.